
Plataforma inteligente georreferenciada para la detección y prevención de riesgos en aceras para peatones vulnerables que transitan por la avenida central de Santiago.

Intelligent georeferenced platform for the detection and prevention of sidewalk risks to vulnerable pedestrians along santiago's central avenue.

Emmanuel Herrera¹, Carlos Gil¹, José Camarena¹, Cristian Pinzón²

¹Licenciatura en ingeniería en Sistemas Computación- Centro Regional Veraguas -Universidad Tecnológica de Panamá

²Facultad en ingeniería en Sistemas Computacionales- Centro Regional de Veraguas- Universidad Tecnológica de Panamá

Corresponding author: cristian.pinzon@utp.ac.pa

RESUMEN. Los riesgos peatonales en entornos urbanos representan una amenaza importante para personas vulnerables como adultos mayores, embarazadas y personas con limitaciones de movilidad. En la Avenida Central de Santiago de Veraguas, la deficiente infraestructura peatonal con huecos, grietas y rampas en mal estado incrementa la posibilidad de accidentes y limita la accesibilidad. El presente estudio propone el desarrollo de un sistema inteligente georreferenciado para la detección y prevención de riesgos peatonales en esta área crítica de la ciudad. El sistema se compone de una aplicación móvil que permite reportar condiciones de riesgo mediante fotografías, las cuales son almacenadas en una base de datos geolocalizada. Posteriormente, los reportes son validados en un panel web administrativo donde se aprueban o rechazan, garantizando su veracidad. La información validada alimenta un sistema de alertas que notifica a los usuarios, con la aplicación instalada en sus dispositivos, cuando se aproximan a un punto de riesgo. Además, se aplica un análisis estadístico de los datos mediante mapas de calor para identificar concentraciones de riesgo. En las pruebas de validación, el sistema alcanzó una precisión del 73% en la categorización del nivel de riesgo, y una encuesta de campo identificó que los huecos (25.8%) son la condición más prevalente en la infraestructura de la avenida, afectando directamente a los peatones vulnerables.

Palabras clave. Aprendizaje Profundo, Visión Artificial, Movilidad peatonal, Aceras, Accidentes, Prevención de riesgos.

ABSTRACT. Pedestrian hazards in urban environments pose a significant threat to vulnerable individuals such as the elderly, pregnant women, and people with mobility limitations. On Central Avenue in Santiago de Veraguas, the poor pedestrian infrastructure, including potholes, cracks, and ramps in poor condition, increases the possibility of accidents and limits accessibility. This study proposes the development of a georeferenced intelligent system for the detection and prevention of pedestrian hazards in this critical area of the city. The system consists of a mobile application that allows risk conditions to be reported through photographs, which are then stored in a geolocated database. Reports are subsequently validated on an administrative web panel, where they are approved or rejected, ensuring their veracity. The validated information feeds an alert system that notifies users, with the application installed on their devices, when they approach a risk point. In addition, statistical analysis of the data using heat maps is applied to identify risk concentrations. In validation tests, the system achieved 73% accuracy in categorizing risk levels, and a field survey identified potholes (25.8%) as the most prevalent condition in the avenue's infrastructure, directly affecting vulnerable pedestrians.

Keywords. Deep Learning, Computer Vision, Pedestrian Mobility, Sidewalks, Accidents, Risk Prevention

1. Introducción

Caminar es el modo de transporte más utilizado en los centros urbanos panameños, y su importancia crece a medida que la población envejece: las personas de 60 años o más ya representan el 13,9 % del total nacional, según la Política Pública a favor de las Personas Mayores 2024-2030 del MIDES [1]. Para este grupo, y para cualquier peatón con movilidad reducida, la calidad de las aceras determina si un trayecto cotidiano es seguro o se convierte en un riesgo de caída o atropello.

Las cifras de accidentes viales reflejan ese peligro. Solo entre enero y marzo de 2024 se contabilizaron 78 víctimas fatales en las vías panameñas; 32 (41 %) murieron por atropello [2]. Al 21 de agosto, la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito elevó el conteo a 207 muertes, 86 de ellas peatones (38 %). La mayoría de las víctimas tenía entre 35 y 70 años, lo que confirma la vulnerabilidad de los adultos mayores y de quienes ya no pueden reaccionar con rapidez ante obstáculos o vehículos[2].

El deterioro y uso indebido de las aceras en la Avenida Central de Santiago (provincia de Veraguas), incluida la ocupación del espacio peatonal por comercios, obliga a los transeúntes a descender a la calzada, elevando el riesgo de caídas y atropellos. Aunque el plan estratégico municipal promete garantizar el uso correcto de aceras y estacionamientos, carece de mecanismos operativos de control, lo que deja un vacío de información en tiempo real sobre el estado de la infraestructura.

Para subsanar esta carencia, el proyecto propone una plataforma georreferenciada que, mediante IA, visión por computadora y tecnología móvil, detecte, clasifique y alerte sobre huecos, grietas y rampas peligrosas o en mal estados. Con datos precisos, la herramienta facilitará la priorización de intervenciones, reducirá accidentes y mejorará la accesibilidad, sirviendo además como modelo replicable para otras zonas de Panamá.

1.1. Descripción del Problema

El proyecto propuesto en este artículo contempla el tramo de la avenida central desde la intersección de la calle decima (8.097392525705654, -80.97713748675591) hasta el Almacén Imán Poderoso ave. Central (8.097332135177506, -80.9819635931789), con un tiempo aproximado caminando de 7 minutos (~500mts), como se observa en la figura 1.

Figura 1. Tramo de la Avenida Central de Santiago contemplado en el estudio. **Fuente:** propia

Las aceras de la Avenida Central de Santiago presentan grietas, huecos, desniveles y, en ocasiones, están ocupadas por puestos de venta, lo que obliga a peatones, especialmente adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas, a caminar sobre la calzada y enfrentar mayor riesgo de caídas y atropellos como se observa en la figura 2. Aunque la Alcaldía reconoce esta problemática en su plan estratégico, carece de un mecanismo operativo que permita a cuadrillas municipales o a la ciudadanía reportar peligros en tiempo real, manteniendo la gestión del riesgo dependiente de inspecciones esporádicas y denuncias informales.

Considerando lo anterior expuesto, se propone una plataforma georreferenciada, usando algoritmos de inteligencia artificial y visión por computadora para identificar, reportar y alertar en tiempo real puntos de riesgo en la acera de la Avenida Central de Santiago.

Figura2. Avenida Central de Santiago – Grietas en la infraestructura de las aceras con riesgo para los peatones. **Fuente:** Propia.

Figura3. Avenida Central de Santiago - Peatones caminando por la calzada[3].

1.2. Trabajos de referencia

La revisión bibliográfica encontró trabajos sobre accidentes peatonales vinculados al deterioro de aceras. A Continuación, se analizan los trabajos seleccionados:

- Seriani et al. [4] desarrollaron un índice sintético que cuantifica la conectividad entre aceras y paradas de trolebús o metro en Valparaíso. Tras un levantamiento exhaustivo del estado de cada tramo, convirtieron los datos en una métrica comprensible que permite a los gestores priorizar intervenciones donde la accesibilidad peatonal es más deficiente.
- Di Mascio et al. [5] adaptaron los procedimientos de evaluación de carreteras al contexto peatonal. Mediante inspección a pie registraron grietas, hundimientos y obstáculos, produciendo un listado jerarquizado de tramos según urgencia de mantenimiento con base en métricas normalizadas.
- Stefanidis & Bartzokas-Tsiompras. [6] analizaron la infraestructura peatonal alrededor de plazas centrales en Ciudad de México, Lima y Buenos Aires utilizando Google Street View y análisis de grafos. Detectaron que hasta el 10 % de los edificios carece de rutas peatonales seguras, evidenciando desigualdades territoriales en la calidad de las aceras.
- Alotaibi et al. [7] integraron una cámara convencional con el modelo YOLOv7 para identificar en tiempo real baches, objetos fuera de lugar y conductas atípicas en pasarelas y aceras. El sistema genera alertas inmediatas, demostrando la viabilidad de soluciones de bajo costo para la vigilancia continua de la seguridad peatonal.

- Guía de Inventario y Evaluación de Aceras de Costa Rica. [8] establece un protocolo municipal para registrar características de las veredas y calcular el Índice de Condición de Aceras (ICA, 0-100). Este indicador clasifica los tramos en buena, regular o mala condición y recomienda intervenciones; en nuestro trabajo, los valores del ICA se utilizan como etiquetas de riesgo para entrenar el modelo de IA que emite alertas automáticas.

1.3. Modelos de Inteligencia Artificial Utilizados

- Redes Neuronales Convolucionales (CNN)

Las redes neuronales convolucionales (CNN) son un tipo de arquitectura de aprendizaje profundo ampliamente utilizada en visión por computadora, ya que permiten extraer automáticamente características jerárquicas de las imágenes. Mediante capas convolucionales, los filtros aprenden patrones locales como bordes o texturas, mientras que las capas de pooling reducen la dimensionalidad y aportan invariancia a traslaciones. Finalmente, las capas totalmente conectadas realizan la clasificación a partir de las representaciones obtenidas. Su entrenamiento se basa en optimizadores como Adam y funciones de pérdida como la entropía cruzada, lo que les ha permitido alcanzar un rendimiento sobresaliente en tareas de detección y reconocimiento de objetos[9]–[10]. El proceso de convolución aplicado en cada capa puede expresarse de manera general como:

$$S(i, j) = (I * K)(i, j) = \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} I(i+m, j+n) K(m, n) \quad 1$$

Donde:

I es la imagen de entrada,

K es el kernel o filtro de tamaño $M \times N$

$S(i, j)$ es el mapa de características en la posición (i, j) .

Esta operación permite a la red identificar de manera automática elementos relevantes de la infraestructura peatonal. Posteriormente, las capas de *pooling* reducen el tamaño de los datos y las capas totalmente conectadas realizan la clasificación final. Durante el entrenamiento, la red ajusta los parámetros de los filtros mediante retropropagación y optimizadores como Adam,

minimizando funciones de pérdida como la validación cruzada para mejorar su capacidad de generalización.

- **Arbol de Decisión**

Un árbol de decisión [11] es un modelo de aprendizaje supervisado que organiza el proceso de clasificación en una estructura jerárquica de decisiones simples, representadas como nodos y ramas. Cada nodo evalúa una condición (por ejemplo, tipo de zona, profundidad estimada o presencia de obstáculos), y en función de la respuesta, la decisión avanza hacia otra rama hasta llegar a una hoja que representa la categoría final.

El campo e IA para alertar sobre riesgos en aceras, en Panamá, y especialmente en el casco urbano de Santiago, aún no existe este tipo de solución; por ello, el proyecto se presenta como una primera iniciativa local destinada a proteger a los peatones vulnerables en la Avenida Central de Santiago.

El artículo está estructurado de la siguiente manera. En la sección 1 se presenta la introducción, en la sección 2 se describen los materiales, métodos, en la sección 3 se presentan los resultados y en la sección 4 las conclusiones del proyecto.

2. Materiales y Métodos/Metodología

Este trabajo está enmarcado en una investigación de tipo aplicada: desarrolla una plataforma georreferenciada que usa visión por computadora, algoritmos de inteligencia artificial y teléfonos móviles para identificar, reportar y alertar en tiempo real el estado de las aceras de la Avenida Central de Santiago de Veraguas. Su alcance es descriptivo, porque primero identifica y describe cada punto crítico como huecos, grietas y rampas en mal estado mediante la recolección y el análisis de datos. El enfoque es mixto ya que combina mediciones cualitativas y cuantitativas obtenidas automáticamente con observaciones, testimonios de los peatones y pruebas realizadas a la plataforma.

2.1 Tecnologías implicadas

A continuación, se listan las principales tecnologías utilizadas para el desarrollo de la plataforma:

- Flutter: Es el framework de Google que, con un solo código en Dart, nos permitirá crear la app móvil del proyecto.

- Google Colab: Permite escribir y ejecutar el código de los algoritmos de IA y acceder a potentes recursos informáticos de forma gratuita.
- React: Es la biblioteca JavaScript de Meta que usaremos para crear el panel web del proyecto: una interfaz de componentes reutilizables que mostrará en tiempo real el mapa de riesgos, consumiendo la API del servidor y ofreciendo actualizaciones instantáneas sin recargar la página.
- Flask: Es un micro-framework de Python ligero y flexible que servirá como backend del proyecto: expondrá la API REST que recibe las imágenes y coordenadas enviadas por la app móvil, ejecutará el modelo de IA para clasificar el nivel de riesgo y devolverá los resultados al panel web en tiempo real.
- Supabase: Será nuestro *backend as a service*: hospedará la base de datos geoespacial donde se guardan las fotos, coordenadas y etiquetas de riesgo capturadas por la app Flutter.
- MiDas: Formará parte del pipeline de visión artificial en el servidor Flask; sus mapas de profundidad, generados a partir de una sola foto, nos permiten calcular la altura de bordes, huecos y desniveles en la acera. [12].
- ApexChartJs: Muestra gráficos generando SVG y admite una amplia variedad de tipos de gráficos, y permite combinar diferentes tipos de gráficos en uno[13]. se integrará en el panel React para graficar métricas.

Se define el uso de Python como lenguaje principal para los algoritmos de inteligencia artificial, por su eficiencia y amplio soporte en machine learning. Visual Studio Code será el entorno de desarrollo, por su flexibilidad y capacidad de integración con herramientas especializadas.

2.2 Procedimiento

El proyecto se desarrolló siguiendo una serie de pasos que a continuación se describen:

- Se realizó un recorrido en el tramo de la Avenida Central de Santiago, propuesto en el proyecto, identificando riesgos de huecos y grietas en las aceras principalmente. El recorrido se realizó el 9 de junio de 2025, constatando el tránsito de personas vulnerables como personas mayores y embarazadas. Para la recolección de datos durante el recorrido, se utilizó un teléfono móvil iPhone 13 Pro, el cual

cuenta con un sistema operativo iOS 18.5, cámara trasera de 12 MP, GPS integrado y conectividad 5G, lo que permitió una geolocalización precisa y registro confiable de la información. El tiempo del recorrido fue de 2 horas, tomando fotos, capturando coordenadas, etc.

Figura 4. Recopilación de imágenes. Fuente: Propia.

- El siguiente paso consistió en realizar una búsqueda de fuentes bibliográficas relacionadas al proyecto en Santiago, identificando trabajos de tesis que abordan la problemática desde la parte de la Arquitectura[14]. Adicional de otras fuentes encontradas en repositorios y base de datos científicas como soporte al proyecto.
- El próximo paso fue la propuesta de varios diseños conceptuales del proyecto. Se evaluaron varios modelos de una plataforma georreferenciada para reportar y alertar riegos en la acera en el tramo de la Avenida Central bajo estudio.

En la figura 5 se presenta el diagrama conceptual final para desarrollar la plataforma propuesta.

Figura 5. Modelo conceptual del proyecto. Fuente: Propia.

El siguiente paso fue la construcción de un prototipo de la plataforma georreferenciada. A continuación, se explica el funcionamiento paso a paso:

- Captación de imágenes
El proceso inicia con la captura o carga de una imagen por parte del usuario, utilizando la cámara de un dispositivo móvil o seleccionando un archivo existente. Esta imagen representa una posible zona de riesgo (como un hueco, acera o rampa).
- Procesamiento de imágenes y clasificación
Una vez capturada la imagen, la misma pasa por un servidor web realizado con la herramienta flask, en donde se carga un conjunto de modelos de inteligencia artificial para analizar el contenido y evaluar el nivel de riesgo.

El procesamiento sigue la siguiente secuencia: en primer lugar, una red neuronal convolucional (CNN) previamente entrenada y validada con un conjunto de datos construido a partir de imágenes reales capturadas en la Avenida Central de Santiago, donde se realiza una clasificación inicial. A continuación, se presenta la estructura de las capas de la CNN y un extracto del código de programación.

Figura 6. Capas del modelo de la CNN. Fuente: Propia.

```

Found 530 images belonging to 3 classes.
Found 69 images belonging to 3 classes.

from tensorflow.keras import layers, models

model = models.Sequential([
    layers.Conv2D(32, (3, 3), activation='relu', input_shape=(150, 150, 3)),
    layers.MaxPooling2D(2, 2),
    layers.Conv2D(64, (3, 3), activation='relu'),
    layers.MaxPooling2D(2, 2),
    layers.Conv2D(128, (3, 3), activation='relu'),
    layers.MaxPooling2D(2, 2),
    layers.Flatten(),
    layers.Dense(512, activation='relu'),
    layers.Dense(3, activation='softmax') # 3 classes: huecos, rampas, aceras
])

Epoch 1/10: 384 samples/step - accuracy: 0.6722 - loss: 2.0880 - val_accuracy: 0.6884 - val_loss: 0.8885
Epoch 2/10: 384 samples/step - accuracy: 0.6722 - loss: 2.0880 - val_accuracy: 0.6884 - val_loss: 0.8885
Epoch 3/10: 384 samples/step - accuracy: 0.6722 - loss: 2.0880 - val_accuracy: 0.6884 - val_loss: 0.8885
Epoch 4/10: 384 samples/step - accuracy: 0.6722 - loss: 2.0880 - val_accuracy: 0.6884 - val_loss: 0.8885
Epoch 5/10: 384 samples/step - accuracy: 0.6722 - loss: 2.0880 - val_accuracy: 0.6884 - val_loss: 0.8885
Epoch 6/10: 384 samples/step - accuracy: 0.6722 - loss: 2.0880 - val_accuracy: 0.6884 - val_loss: 0.8885
Epoch 7/10: 384 samples/step - accuracy: 0.6722 - loss: 2.0880 - val_accuracy: 0.6884 - val_loss: 0.8885
Epoch 8/10: 384 samples/step - accuracy: 0.6722 - loss: 2.0880 - val_accuracy: 0.6884 - val_loss: 0.8885
Epoch 9/10: 384 samples/step - accuracy: 0.6722 - loss: 2.0880 - val_accuracy: 0.6884 - val_loss: 0.8885
Epoch 10/10: 384 samples/step - accuracy: 0.6722 - loss: 2.0880 - val_accuracy: 0.6884 - val_loss: 0.8885

```

Figura 7. Estructura de red neuronal.
Fuente: Propia

La arquitectura de la red (ver figura 6) está compuesta por cuatro capas convolucionales seguidas de capas *max pooling*, utilizando funciones de activación *ReLU* para introducir no linealidades. Posteriormente, los mapas de características generados son pasados a través de dos capas completamente conectadas (*fully connected*) que permiten la clasificación final. La red fue entrenada durante 10 épocas, alcanzando una precisión adecuada para identificar si la imagen contiene un hueco, una acera irregular o una rampa.

Posteriormente, la imagen pasa por el modelo MiDaS[15] encargado de estimar la profundidad de la escena. Esto permite identificar la dimensión real del riesgo, por ejemplo, qué tan profundo es un hueco o qué tan alta es una rampa.

Con los resultados obtenidos de la clasificación de la zona (CNN) y la estimación de profundidad (MiDaS), se aplica un árbol de decisión diseñado para asignar un nivel de riesgo peatonal a la imagen analizada, como se plantea en la imagen 8.

Figura 8. Ejemplo del árbol de decisión para asignar el nivel de riesgo peatonal. Fuente: Propia

Este árbol de decisión fue construido basándose en la Guía de Inventario y Evaluación de Aceras de Costa Rica, la cual proporciona una escala estructurada para evaluar condiciones físicas y accesibilidad de infraestructuras peatonales.

Los criterios del árbol consideran factores como:

- Tipo de zona (hueco, acera, rampa)
- Profundidad estimada
- Posibles obstrucciones o desniveles

Como resultado, cada imagen es clasificada con un nivel de riesgo: Bajo, Medio o Alto.

Este valor se utiliza posteriormente para la toma de decisiones, tanto en la visualización administrativa como en las notificaciones al usuario.

El siguiente paso, una vez determinada la clasificación y el nivel de riesgo, los datos generados como la imagen, tipo de zona, profundidad estimada, nivel de riesgo y ubicación geográfica son almacenados automáticamente en una base de datos en la nube utilizando Supabase. Una vez que los reportes son almacenados en la nube, estos se visualizan en un cuadro de mando (*dashboard*) desarrollado con React.

Este panel administrativo, figura 7, permite una supervisión de la información recopilada, e incluye las siguientes funcionalidades:

- Un mapa de calor que resalta las zonas con mayor concentración de riesgos detectados.
- Una gráfica que muestra la cantidad de reportes clasificados como riesgo alto.

- Una gráfica que indica la distribución de reportes según el día de la semana, lo que facilita el análisis temporal de los incidentes.

Figura 9. Panel administrativo.
Fuente: Propia.

El objetivo principal del cuadro de mando es ofrecer un espacio de verificación y validación de los reportes, permitiendo a los administradores, por ejemplo, al departamento de ingeniería municipal de la alcaldía, revisar y filtrar los casos reales, y así evitar registros erróneos o falsos que puedan afectar la confiabilidad del sistema.

Como último paso, una vez que la plataforma registra y valida los puntos de riesgo en la Avenida Central, utiliza la ubicación en tiempo real del usuario para generar alertas preventivas. Si el sistema detecta que el peatón se encuentra a menos de 10 metros de un peligro (hueco, grieta o rampa), el dispositivo emite una vibración acompañada de una notificación visual, advirtiendo de la proximidad del riesgo.

3 Resultados y discusión

A continuación, se presentan los resultados obtenidos del proyecto y la discusión sobre el impacto de estos resultados.

Como parte de los resultados, se presenta los resultados del entrenamiento del modelo de inteligencia artificial basado en una red CNN para la clasificación de los tipos de riesgos (huecos, grietas y rampas peligrosas).

Figura 10. Gráfica que muestra la comparación entre la precisión del entrenamiento y la validación de la CNN.
Fuente: Propia.

En la Figura 8 se observa que el modelo alcanzó una precisión del 95 % durante la fase de entrenamiento a lo largo de 10 épocas, lo que indica una alta capacidad del modelo para aprender patrones del conjunto de datos utilizado para el ajuste de parámetros. No obstante, al evaluar su desempeño sobre el conjunto de validación, la precisión se redujo a un 73 %, evidenciando una diferencia notable entre ambos escenarios.

Esta brecha entre entrenamiento y validación sugiere que el modelo podría estar experimentando overfitting o sobreajuste. Es decir, el modelo ha aprendido con demasiada precisión las características específicas del conjunto de entrenamiento, incluyendo ruido o detalles no generalizables, lo que disminuye su capacidad para adaptarse a datos nuevos o no vistos.

En la Tabla 1 se resumen los resultados de diez zonas analizadas, clasificadas según el tipo de anomalía (grieta, rampa o hueco), la profundidad medida (cm) y la inclinación del terreno (°), aplicando la escala [16], cada segmento se categorizó en riesgo bajo, medio o alto, combinación que facilita priorizar intervenciones y emitir alertas preventivas. Los datos revelan que la mayoría de los tramos presentan riesgo medio, mientras que dos áreas fueron evaluadas como de riesgo alto, lo que subraya la necesidad de atención inmediata en dichos puntos críticos.

Con el objetivo de conocer la percepción ciudadana respecto al estado actual de las aceras en la Avenida Central, se aplicó una encuesta a una muestra de veinte personas, incluyendo peatones frecuentes de distintas edades. Las preguntas estuvieron orientadas a identificar

tanto el nivel de accesibilidad como los principales defectos percibidos en la infraestructura peatonal. Los resultados obtenidos permitieron no solo validar la necesidad de una intervención tecnológica, sino también confirmar que una gran parte de la población considera inseguro transitar por la zona.

Tabla 1. Evaluación del nivel de riesgo según pruebas de campo y criterios técnicos.

Ejemplo	Foto	Profundidad	Inclinación	Nivel de riesgo
1		8 cm	2°	Bajo
2		17 cm	3°	Alto
3		10 cm	5°	Medio

A continuación, se presentan los principales hallazgos de esta consulta, los cuales respaldan el desarrollo e implementación del sistema propuesto:

Percepción ciudadana sobre el riesgo de caminar en la Avenida Central.

Figura 11. Gráfica que muestra la Percepción del riesgo al caminar por la Avenida Central.

Fuente: Propia.

En la Figura 9 se presentan los resultados sobre la percepción de riesgo al caminar por la Avenida Central. Un 85 % de los encuestados considera que caminar por esta zona representa un riesgo de caída o accidente, mientras que un 15 % opina que depende del tramo, lo

cual sugiere una condición irregular en la infraestructura peatonal. Mientras que un 0 % considera que la zona es segura. Estos datos refuerzan la necesidad de contar con un sistema de monitoreo o alerta temprana que ayude a prevenir incidentes y orientar mejoras en las áreas más críticas.

Tipos de defectos identificados por los usuarios en la Avenida Central.

La Figura 10 indica que los defectos más frecuentes en las aceras de la Avenida Central son los huecos (17 menciones), seguidos de obstáculos como postes, vendedores o basura (15), fisuras o grietas (14) y rampas irregulares (13); las tapas de alcantarilla faltantes o desplazadas resultaron menos comunes (7). Seis encuestados afirmaron haber observado todas estas anomalías, evidenciando un deterioro estructural crítico. Tales resultados ratifican la necesidad de soluciones tecnológicas que identifiquen y clasifiquen estos riesgos para mejorar la seguridad peatonal.

Figura 12. Gráfica que muestra los tipos de defectos identificados por los usuarios en la Avenida Central.

Fuente: Propia.

4 Conclusiones

Se diseñó e implementó una plataforma georreferenciada que permite reportar y alertar sobre puntos de riesgo en las aceras de la Avenida Central de Santiago, cumpliendo el objetivo del proyecto. Para ello se determinaron tanto las herramientas tecnológicas como la metodología de desarrollo necesarias.

Los principales logros alcanzados en el proyecto son:

- Una plataforma georreferenciada, basada en una Aplicación móvil de reporte de puntos de riesgos en la infraestructura peatonal. Facilita que los peatones

registren reportes mediante fotografías georreferenciadas y breves descripciones.

- Un mecanismo de alerta de vibración en el teléfono para los usuarios que tengan instalada la aplicación. Principalmente haciendo una campaña para las personas vulnerables con mayor riesgo.
- Panel web administrativo. Permite validar y gestionar los reportes antes de incorporarlos al sistema de alertas, garantizando la calidad de la información.
- Sistema de análisis espacial en tiempo real. Genera mapas de calor que revelan patrones de riesgo y respaldan la toma de decisiones de las autoridades locales.

Las limitaciones observadas incluyen:

1. Calidad de imagen. La resolución de la cámara del dispositivo móvil influye en la precisión de la clasificación del tipo y nivel de riesgo.
2. Conectividad. La plataforma requiere acceso a internet tanto para subir reportes como para recibir alertas de proximidad.

Como trabajo futuro se plantea optimizar la herramienta para su funcionamiento en múltiples sistemas operativos móviles y perfeccionar los algoritmos de inteligencia artificial a fin de mejorar la exactitud en la detección y clasificación de riesgos.

AGRADECIMIENTOS

Al Dr. Cristian por su valiosa orientación y apoyo brindado a lo largo del desarrollo de la investigación. Sus observaciones, sugerencias y experiencias aportaron de manera significativa al fortalecimiento del presente trabajo, contribuyendo a una mayor claridad en los objetivos y en la metodología empleada. Su acompañamiento constante permitió encaminar adecuadamente las etapas de análisis, así como mantener el enfoque en los resultados esperados.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores no presentan conflictos de intereses con ningún patrocinador o agencia con interés en los resultados del proyecto.

CONTRIBUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS AUTORES

Conceptualización del proyecto: C.P.; estado del arte: E.H.; aplicación de instrumentos de recolección de datos: C.G.; análisis e interpretación de resultados: J.C. y C.G.; preparación de borrador original: J.C. y C.G.

Todos los autores afirmamos que se leyó y aprobó la versión final de este artículo.

REFERENCIAS

- [1] Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), “Política Pública a Favor de las Personas Mayores ‘Por un Envejecimiento Saludable para Todos y Todas,’” Panamá, Apr. 2024.
- [2] Telemetro Reporta, “Accidentes de tránsito han dejado 78 víctimas fatales en Panamá durante 2024,” <https://www.telemetro.com/nacionales/accidentes-transito-han-dejado-78-victimas-fatales-panama-2024-n5973146>.
- [3] Panamá América, “Comercios se toman aceras en la Avenida Central de Santiago,” <https://www.panamaamerica.com.pa/provincias/comercios-se-toman-aceras-en-la-avenida-central-de-santiago-858310>. Accessed: Jun. 17, 2025. [Online]. Available: <https://www.panamaamerica.com.pa/provincias/comercios-se-toman-aceras-en-la-avenida-central-de-santiago-858310>
- [4] S. Seriani *et al.*, “Evaluating the Accessibility of Pedestrian Sidewalks to Connect Public Transport: A Pilot Study in Valparaíso, Chile,” *Applied Sciences (Switzerland)*, vol. 15, no. 3, Feb. 2025, doi: 10.3390/app15031106.
- [5] P. Di Mascio, D. D’Alessandro, L. Moretti, and M. V. Corazza, “Walking on the safe side: A methodology to assess pavements quality conditions for pedestrian,” in *Transportation Research Procedia*, Elsevier B.V., 2020, pp. 360–367. doi: 10.1016/j.trpro.2020.03.027.
- [6] R. M. Stefanidis and A. Bartzokas-Tsiompras, “Pedestrian Accessibility Analysis of Sidewalk-Specific Networks: Insights from Three Latin American Central Squares,” *Sustainability (Switzerland)*, vol. 16, no. 21, Nov. 2024, doi: 10.3390/su16219294.
- [7] S. R. Alotaibi *et al.*, “Harnessing optimization with deep learning approach on intelligent transportation system for anomaly detection in pedestrian walkways,” *Sci Rep*, vol. 15, no. 1, Dec. 2025, doi: 10.1038/s41598-025-99940-7.
- [8] PITRA - Programa de Infraestructura del Transporte, “Guía de Inventario y Evaluación de Aceras,” San José, Costa Rica, 2017.
- [9] L. Dagne, “Lukas Dagne Flutter for cross-platform App and SDK development Author Title Number of Pages Date,” 2019.
- [10] T. S. Gunawan *et al.*, “Development of video-based emotion recognition using deep learning with Google Colab,” <https://telkomnika.uad.ac.id/index.php/TELKOMNIKA/article/view/16717/8692>.

- [11] V. Rama Vyshnavi and A. Malik, “Efficient Way of Web Development Using Python and Flask,” 2019.
- [12] A. Amanuel, “Supabase vs Firebase: Evaluation of performance and development of Progressive Web Apps ,” https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/771009/Ayezabu_Amanuel.pdf?sequence=2.
- [13] E. Pérez Rivasés, “Aprendizaje profundo y geometría para estimación densa de profundidad en pares de imágenes de ojo de pez,” <https://zagan.unizar.es/record/146637/files/TAZ-TFG-2023-3518.pdf?version=1>.
- [14] H. M. Millqvist, N. Bolin, A. Márki, and J. Steinhauer, “En jämförelse av prestanda och skalbarhet för grafgenerering i datavisualiserande JavaScript-bibliotek: Ett jämförande experiment på Chart.js, ApexCharts, Billboard och ToastUI / A comparison of performance and scalability of chart generation for JavaScript data visualisation libraries,” 2022.
- [15] J. Ábrego, “Una Ciudad en busca de la Accesibilidad Universal,” Jun. 2021, Accessed: Jun. 16, 2025. [Online]. Available: https://up-rid.up.ac.pa/3620/1/jorge_abrego.pdf
- [16] Ultralytics, “YOLOv5: Real-Time Object Detection,” <https://github.com/ultralytics/yolov5>. Accessed: Jun. 17, 2025. [Online]. Available: <https://github.com/ultralytics/yolov5>